

TABIY FANLAR XONASINI JIHOZLASH VA O'LKASHUNOSLIK BURCHAGINI TASHKIL ETISH

Hayitova Mohinur Isroil qizi

Qarshi davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19465023>

Annotatsiya: Mazkur maqolada umumta'lim maktablarida tabiiy fanlar xonasini zamonaviy talablarga muvofiq jihozlash hamda o'lkashunoslik burchagini tashkil etishning pedagogik, metodik va tashkiliy asoslari keng yoritilgan. Tabiiy fanlar xonasi o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish, tajriba va kuzatuvlar asosida bilim olish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Shuningdek, o'lkashunoslik burchagi orqali o'quvchilarda ona yurtga mehr-muhabbat, milliy qadriyatlar va tabiiy boyliklarga nisbatan mas'uliyat hissini kuchaytirish masalalari tahlil qilinadi. Maqolada xonani jihozlashda xavfsizlik qoidalari, zamonaviy texnologiyalar, didaktik vositalar hamda innovatsion yondashuvlar haqida batafsil ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: tabiiy fanlar xonasi, o'lkashunoslik, laboratoriya jihozlari, didaktik vositalar, interaktiv texnologiyalar, ekologik tarbiya, STEAM ta'lim, tajriba, ko'rgazmalilik, xavfsizlik texnikasi.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida tabiiy fanlarni o'qitish sifatini oshirish dolzarb vazifalardan biridir. O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar, xususan, O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan qabul qilinayotgan qarorlar ta'lim jarayonini innovatsion asosda tashkil etishni talab etmoqda. Tabiiy fanlar (biologiya, geografiya, fizika, kimyo)ni samarali o'qitish uchun maxsus jihozlangan xonalar va laboratoriyalar zarur.

Shu bilan birga, yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda o'lkashunoslik materiallarining o'rni beqiyosdir. O'lkashunoslik burchagi o'quvchilarni o'z hududining tabiati, tarixi, madaniyati va boyliklari bilan tanishtirish orqali ularning ekologik va fuqarolik ongini rivojlantiradi.

Asosiy qism

Tabiiy fanlar xonasi – bu nafaqat dars o'tiladigan joy, balki ilmiy tajribalar o'tkaziladigan, kuzatishlar olib boriladigan, o'quvchilarning mustaqil izlanish faoliyati amalga oshiriladigan muhitdir. Xonani jihozlash quyidagi tamoyillarga asoslanishi lozim:

- Ilmiylik tamoyili – jihoz va ko'rgazmali qurollar ilmiy jihatdan asoslangan bo'lishi;
- Ko'rgazmalilik tamoyili – modellar, xaritalar, gerbariyalar, mineral namunalari mavjudligi;
- Faollik va mustaqillik – o'quvchilar mustaqil tajriba o'tkaza olishi;
- Xavfsizlik – laboratoriya jihozlaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga rioya qilish.

Zamonaviy ta'lim yondashuvlaridan biri bo'lgan STEAM yondashuvi tabiiy fanlar xonasini integratsiyalashgan tarzda tashkil etishni nazarda tutadi. Bu yondashuv tabiiy fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani o'zaro bog'liq holda o'qitishni ta'minlaydi.

Bilamizki tabiiy fanlarga kimyo, biologiya, astronomiya, fizika va geografiya kabi yo'nalishlar kiradi. Tabiiy fanlar xonasi uchun O'qituvchi va o'quvchilar uchun maxsus laboratoriya stollari, interaktiv doska va multimedia proyektori, kompyuter va internet

tarmog'i, ventilyatsiya va yoritish tizimi kabi umumiy jihozlar bo'lishi maqsadga muvofiq. Bundan tashqari,

Biologiya uchun:

- Mikroskoplar;
- Gerbariy va zoologik kolleksiyalar;
- Odam anatomiyasi modeli;
- Akvarium va terrarium.

Kimyo uchun:

- Reaktivlar va probirkalar;
- Laboratoriya shkalalari va o'lchov asboblari;
- Himoya vositalari (ko'zoynak, qo'lqop, fartuk).

Fizika uchun:

- Elektr zanjiri modellari;
- Optik asboblari;
- Mexanika tajriba to'plamlari.

Geografiya uchun:

- Globus va xaritalar;
- Tabiiy zonalar maketlari;
- Iqlim o'lchash asboblari kabilar kerak.

Albatta, xonani jihozlash jarayonida sanitariya-gigiyena talablari va xavfsizlik texnikasiga qat'iy rioya etilishi zarur.

O'lkashunoslik burchagi – maktabda o'quvchilarning o'z hududi haqidagi bilimlarini boyitishga xizmat qiluvchi maxsus ko'rgazmali maydondir. O'lkashunoslik burchagini tashkil etishda hududning tabiiy geografik xususiyatlari, tarixiy obidalar va diqqatga sazovor joylar, mashhur shaxslar hayoti va faoliyati, mahalliy flora va fauna namunalari e'tibor beriladi. Masalan, O'zbekiston hududida joylashgan Samarqand, Buxoro va Xiva kabi tarixiy shaharlarga oid materiallar o'quvchilarda katta qiziqish uyg'otadi. Bundan tashqari ko'rgazmali vositalar: hudud xaritasi, fotoalbom va stendlar, mineral va tosh namunalari, mahalliy o'simliklar gerbariysi; interaktiv elementlar: QR-kodli ma'lumotlar, elektron taqdimotlar, mahalliy tarixga oid videoroliklar ham o'quvchilar uchun katta qiziqish uyg'otadi va ta'lim jarayoniga ham sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa

Tabiiy fanlar xonasini zamonaviy talablar asosida jihozlash va o'lkashunoslik burchagini tashkil etish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omildir. To'g'ri tashkil etilgan muhit o'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantiradi, tajriba o'tkazish ko'nikmalarini shakllantiradi hamda ekologik va vatanparvarlik tarbiyasini mustahkamlaydi.

Shu bois, maktablarda tabiiy fanlar xonasini boyitish, xavfsizlik talablariga rioya qilish va o'lkashunoslik materiallarini tizimli ravishda yangilab borish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. Tolipov O', Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning nazariy va amaliy asoslari. – Toshkent: Fan, 2005.

3. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste'dod, 2008.
4. O'lkashunoslik asoslari va maktab o'lkashunosligi bo'yicha metodik qo'llanma. – Toshkent.